

**SURXONDARYO VILOYATI SHAROITIDA ISTIQBOLLI ANOR
(PUNICA L.) NAVLARINING XUSUSIYATLARI**

Termiz davlat universiteti talabalari

Rajabov Bahridin Sobirjon o'g'li

Eshpo'latov Sunnatullo Erkin o'g'li

Tursunmurodov Sherzod Shoniyoz o'g'li

Saydullayev To'ra Sayfiddin o'gli

Annotatsiya: Ushbu maqolada bog' ne'matlaridan bo'lmish anordan yuqori va sifatli hosil olish hamda ularga bo'lgan aholi ehtiyojini qondirish uchun bu daraxt va uning mevasini yetishtirishda samarali parvarish qilish uni o'z vaqtida oziqlantirish va turli zararli organizmlardan himoya qilishdir.

Kalit so'zlar: introduksiya, morfologiya, fenologiya, mahsuldorlik, agrotexnika, mevalash biologiyasi.

KIRISH: Anor asosan O'zbekiston, Ozarbayjonda, Krasnodar O'lkasi (Sochi), Qrim viloyati, Janubiy Qozog'iston va Dog'istonda tarqalgan. Hozirgi madaniy anor uning yovvoyi turidan seleksiya yo'li bilan chiqarilgan. Pishgan mevasi tarkibida 15 - 19% shakar, 1,2 - 2,6% kislotalar, sharbatida esa shifobaxsh temir va ko'p miqdorda tannin moddasi bor. O'rta Osiyoda anor qariyb 2000 yildan buyon ekilib kelinmoqda. O'rta Osiyodagi anorzorlarning 25% dan ko'prog'i O'zbekistonda joylashgan. Ko'p yillardan beri O'zbekistonda ayrim anorzorlar barpo qilinib, maxsus navlar ekilmoqda. Bular Farg'ona vodiysida, Surxondaryo viloyatining ayrim rayonlarida joylashgan. Anorzorlar Farg'ona vodiysining Quva, Namangan va Toshkent rayonlarida katta maydonlarda barpo qilingan.

ASOSIY QISM. Anor (*Punica granatum L.*) uncha baland o'smaydigan butasimon o'simlik bo'lib, asosan mevalari uchun ekib o'stiriladi. O'zbekistonda 40 dan ortiq navlari mavjud bo'lib sovuqqa chidamsiz bo'lganligi uchun asosan qishda ko'mib ekib o'stiriladi. Bog'larning hamda navlarga qarab, har gektar bog'dan 15-35 s hosil olish mumkin. Mevalari, tarkibida juda ko'p biokimyoviy moddalar mavjudligi tufayli, oddiy iste'mol uchun va tibbiyotda keng ishlatiladi. O'zbekistonda anor ekini keng tarqalgan: uni janubiy xududlardan (Surxondaryo) tashqari, nisbatan shimoliy bo'lgan Xorazm va Qoraqalpog'istonda ham ekishadi. Ammo eng sifatli meva Surxondaryoning Dashnabodida hamda Farg'ona vodiysining Quva tuman Hududlarida yetishtiriladi. Bog' ne'matlaridan bo'lmish anordan yuqori va sifatli hosil olish hamda ularga bo'lgan aholi ehtiyojini qondirish uchun bu daraxt va uning mevasini turli zararli organizmlardan himoya qilish zarur. Chunki anor daraxtining ildizidan tortib bargining uchigacha shifobaxsh hisoblanadi.

Qizil anor – po'sti to'q qizil qizil, mahalliy nav. Mevasi o'rtacha, yirik. Doni to'q qizil, yirik, po'sti yupqa, undan 50 – 55% sharbat chiqadi. Mazasi yaxshi, nordonshirin, bir tupidan 30 – 35 kg gacha hosil olinadi. Asosan O'zbekistonda ko'p tarqalgan.

Qozoqi anor – mevasi o'rtachadan yirikroq (300 – 400 g), kumushrang sariq. Sharbati to'q qizil, mazasi nordonshirin. Mevasidan 40 – 45 % sharbat chiqadi. Oktyabrda pishadi, 6 - 7 oy saqlanadi. Serhosil, har tupidan 40 kg gacha hosil olinadi.

Qayim anor – mevasi o'rtacha yirik (200 – 250 g), po'sti ko'kishqizil, mevasi nordonshirin, sharbati to'q qizil bo'ladi. Sentyabrning oxiri – oktyabrning boshida pishadi.

Oq dona (tuya tish) – mevasi yassi yumaloq, yirik, o'rtacha vazni 300 – 350 g keladi, sentyabr oxirida pishadi. Doni yirik, po'sti yupqa, qattiq, pishganda mevasining rangi och sariq yoki qizil bo'ladi. Sharbati och pushti, xushbo'y,

shirin, tarkibida 14% gacha shakar va 0,5% gacha kislota bor. 2 oygacha saqlanadi. O'zbekistonning deyarli barcha viloyatlarida ekish uchun rayonlashtirilgan.

Achchiq dona – Toshkent va Surxondaryo viloyatlarining ayrim rayonlarida standartga kiritilgan. Serhosil, mevasi oktyabr oyida pishadi, yassiyumaloq, yirik, o'rtacha vazni 300 – 400 g keladi, po'sti qalin, mevasi pishganda bir tekis qizil bo'ladi. Doni va sharbati qizil. Mazasi nordonshirin. Sharbati tarkibida 15% shakar, 2,5 kislota bor, mevasini 2 – 3 oygacha saqlash mumkin.

Bedona -meva po'sti asosan sarg'ish bo'lib, sharbati och pusti, shirin. Sentyabr oxirida pishadi. Mevasi tashishga va saqlashga chidamli. Mevasi tarkibida limon kislotasi ko'p bo'ladi.

Ul'fi – Kitob rayonida ekiladigan eng asosiy nav. Boshqa joylarda kam uchraydi. Har tupidan o'rta hisobda 20 – 25 kg gacha hosil olinadi. Mevasi sentyabr oyining oxiri – noyabrning boshlarida pishadi, yumaloq, yirik, o'rtacha vazni 250 – 300 g, qobig'i o'rtacha qalin. Rangi sariq, nursiz malina rangda. Doni o'rtacha yirik, sharbati och pushti, shirin, bir oz nordon, tarkibida 14 – 15% qand, 0,5 – 0,6% kislota bor. Tashishga chidamli, o'rtacha 3 – 4 oy saqlanadi.

Pushti Gulosha – Ozarbayjondagi eng yaxshi standart navlardan biri, O'zbekistonda har tupdan o'rtacha 20 – 25 kg dan hosil olinadi. Mevasi oktyabr oyida pishadi, o'rtacha yirik, vazni 200 – 250 g, ba'zilari 700 g keladi, rangi malina va pushti tusda, bir tekis, bir oz yoqimli. Tarkibida 15 – 16% qand va 1,2 – 1,3% kislota bor. Tashishga chidamsiz 3 – 4 oygacha saqlanadi.

Punica L.ning o'sish xususiyatlari. Introduktsiya qilingan o'simliklarning qiymatini gullarning sifati, manzaralilik darajasi, sanitariy gigiyenik, biologik xususiyatlari bilan birga issiq va sovuqqa bardoshliligi ham belgilaydi. Shu sababli turli iqlim sharoitlarida o'simliklarning ekologik omilarga munosabati keng tadqiq qilingan. Ilmiy manbalarda keltirilishicha,

o'simliklarning sovuqqa bardoshi turning genetik belgilari bilan mustahkamlangan xususiyatidir. O'simlikning sovuqqa yoki issiqqa bardoshi odatda ekstremal sharoitda aniqroq namoyon bo'ladi. Qator tadqiqotlar o'simliklarning sovuq yoki issiqqa bardoshi uning yoshiga xam bog'lik ekanligini ko'rsatadi. Sovuqqa bardoshlilik o'simliklarning geografik kelib chiqishi bilan bog'liq. Termiz sharoitida tez-tez takrorlanib turadigan qishqi iliqliq va bahordagi kechki sovuq o'simliklarni iqlimlashtirishda jiddiy to'siq bo'ladi. Anorning bioekologik xususiyatlariga ko'ra, uning keng ekologik diapozonga egaligi aniqlandi.

Punica L.ning fenologiyasi. Anorning sutkalik dinamikasini o'rganish maqsadida yuqorida ko'rsatilgan metodikaga asosan to'pgul tanlab olindi. To'pgul miqyosida sutka davomida ochilgan gullar soni xiobab borildi. Buni amalga oshirish uchun to'pguldagi (shingil) ochilgan gullar yulib tashlandi. Tadqiqot natijasiga ko'ra, shingilda gullar ochilishi soat 7 dan boshlandi. Bu paytda 1% gullar ochilishi aniqlandi. Soat 11 da gullarning eng ko'p miqdorda ochilishi qayd etildi (57%). Soat 17 va 19 da gullarning ochilishi kamaydi. Bu paytd 1% gullar ochildi. Havo harorati 16 S, havo nisbiy namligi esa 78% tashkil etdi. Anor o'simligining kurtaklari Sherobod tumani sharoitida 25 fevraldan bo'rta boshladi. Barglarining o'sishi 5 martdan tezlashdi va g'unchalarning shakllanishi 10 martdan boshlandi. Gullarning ochilishi 2 apreldan boshlandi. Aprel oyining 15 kunida yoppasiga (yalpi) gullash kuzatildi. 18-20 aprel kunlari gullashning yakunlanishi aniqlandi. 24 apreldan boshlab urug' va mevalarning shakllanishi o'rganildi. 2018 yigi kuzatishlarga ko'ra, dekabr oyining 10 kunidan barglarning to'kilishi va qishqi tinim xolatiga o'tish jarayoni kuzatildi. Fenologik kuzatishlar introduktsiya qilingan o'simlikarni o'rganishda eng qulay va samarali metodlardan biridir. Fenologik kuzatishlarnafaqat turli fazalarning o'tish muddatlarini belgilashda balki o'simliklarning chidamliligi maxsudorligi, manzaraligi shuningdek ulardagi xayotiy jarayonlarning maromini aniqlashda muxim ahamiyatga ega. Turli

geografik joylardan kelib chiqqan turlar vegetatsiya davrini ma'lum ketma-ketlikda boshlaydi. Bu esa bahorning qanday kelishidan qat'iy nazar saqlanib qoladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. O'zbekiston Milliy Ensiklopediyasi Birinchi jild Toshkent 2000-yil.
2. Abdillaev E., Xodjaev SH.T. Ustoychivost` tley k insektitsidam i puti yeyo preodoleniya v usloviyax Uzbekistana (Obz. inf.). - Tashkent: UzNIINTI, 1999.-28s.
3. 3.Abduvaxabov A.A., Xodjaev SH.T., Eshmatov O.T. Feromoni v zashite rasteniy. - Tashkent: Mexnat, 2001. - 54 s. (uzb.).
4. www.ziyo.net.